

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1126 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola Gulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	

TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA XOMASHYO TA'MINOTI TIZIMINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi

Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat ta'minoti
ilmiy-ishlab chiqarish markazi
Xorijiy aloqalar va investitsiyalarni
jalb qilish sektori bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda to'qimachilik sanoatida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish masalasi tahlil qilinadi. Xomashyo ta'minoti tizimi ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligi, mahsulot sifati va tannarx optimallashtirish uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik, logistika jarayonlarini optimallashtirish, ekologik barqarorlik va IT texnologiyalarni joriy etish kabi asosiy omillar o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, samarali ta'minot tizimini yo'lga qo'yish uchun yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirish, logistika tizimini modernizatsiya qilish va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish zarur. Shuningdek, ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun yashil ta'minot zanjirlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari asosida to'qimachilik sanoati korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini optimallashtirish bo'yicha strategik tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: xomashyo ta'minoti, ta'minot zanjiri, to'qimachilik sanoati, logistika optimallashtirish, ekologik barqarorlik, axborot texnologiyalari, yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik, yashil ta'minot tizimi.

Abstract: This study examines the improvement of supply chain management efficiency in the textile industry. The raw material supply system plays a crucial role in ensuring the continuity of the production process, product quality, and cost optimization. The research explores key factors such as supplier collaboration, logistics process optimization, environmental sustainability, and the integration of information technologies. The findings indicate that effective supply chain management requires developing long-term partnerships with suppliers, modernizing logistics systems, and utilizing advanced digital technologies. Additionally, establishing green supply chains is essential to achieving environmental sustainability. Based on the analysis, strategic recommendations for optimizing the raw material supply system in the textile industry have been proposed.

Key words: Raw material supply, supply chain, textile industry, logistics optimization, environmental sustainability, information technologies, supplier collaboration, green supply chain.

Аннотация: В данном исследовании рассматривается повышение эффективности управления системой снабжения сырьем в текстильной промышленности. Система снабжения сырьем играет ключевую роль в обеспечении непрерывности производственного процесса, качестве продукции и оптимизации себестоимости. В ходе исследования были изучены такие важные аспекты, как сотрудничество с поставщиками, оптимизация логистических процессов, экологическая устойчивость и внедрение информационных технологий. Полученные результаты показывают, что для эффективного управления системой снабжения сырьем необходимо развивать долгосрочное сотрудничество с поставщиками, модернизировать логистические системы и использовать современные цифровые технологии. Также важную роль играет формирование «зеленых» цепочек поставок для обеспечения экологической устойчивости. На основе проведенного анализа были предложены стратегические рекомендации по оптимизации системы снабжения сырьем в текстильной промышленности.

Ключевые слова: снабжение сырьем, цепочка поставок, текстильная промышленность, оптимизация логистики, экологическая устойчивость, информационные технологии, сотрудничество с поставщиками, «зеленые» цепочки поставок.

KIRISH

To'qimachilik sanoati global iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi bevosita barqaror va samarali xomashyo ta'minoti tizimiga bog'liq. So'nggi yillarda xalqaro bozorda raqobatning kuchayishi, ekologik talablarning ortishi hamda logistika tizimidagi murakkabliklar natijasida samarali ta'minot tizimini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda [1].

Xomashyo ta'minoti tizimi to'qimachilik korxonalarining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Barqaror ta'minot zanjiri mahsulot sifatini ta'minlash, ishlab chiqarish tannaxrini optimallashtirish va yetkazib berish jarayonlarini muvozanatlashtirish uchun muhim hisoblanadi. Agar ta'minot tizimi uzluksiz ishlamasa, korxonalar ishlab chiqarish jarayonida uzilishlarga duch kelishi va raqobatbardoshlik darajasi pasayishi mumkin (Rahman va boshqalar, 2009) [2].

Ushbu tadqiqotning maqsadi to'qimachilik sanoatida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlarni tahlil qilish va takomillashtirish yo'llarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida yetkazib beruvchilar bilan munosabatlarni optimallashtirish, logistika jarayonlarini yaxshilash va barqaror ta'minot tizimini shakllantirishga oid ilg'or amaliyotlar tahlil qilinadi.

To'qimachilik sanoatining rivojlanishi asosan barqaror va samarali xomashyo ta'minoti tizimiga bog'liq. Ushbu tizim ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligi, mahsulot sifatining kafolatlanishi va tannaxrning optimallashtirilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xomashyo ta'minoti tizimi quyidagi asosiy elementlardan iborat:

- Yetkazib beruvchilar–paxta, sun'iy tolalar, bo'yoqlar va boshqa materiallarni yetkazib beruvchi kompaniyalar.

- Ombor va saqlash–xomashyo zavodga yetib kelgach, u ma'lum vaqt saqlanadi va ishlab chiqarish uchun tayyorlanadi.

- Logistika va transport–xomashyo ishlab chiqarish zavodiga yetkaziladigan jarayon.

- Ishlab chiqarish jarayoni–xomashyo mato va boshqa mahsulotlarga aylantiriladigan bosqich.

- Mahsulot sifati nazorati–tayyor mahsulot sifatining tekshirilishi va me'yorlarga javob berishini ta'minlash.

- Tayyor mahsulot–ishlab chiqarish tugagandan keyin bozorga chiqarishga tayyor mahsulot.

- Mijozlarga yetkazib berish–tayyor mahsulotni distribyutor va iste'molchilarga yetkazish jarayoni.

Quyidagi ushbu jarayonlarning o'zaro bog'liqligini vizual ko'rinishda aks ettiradi (1-rasm):

1-rasm. To'qimachilik korxonalarida samarali xomashyo ta'minoti tizimi tashkil etish.¹

Har bir bosqichning uzluksiz ishlashi korxonaning samaradorligi va raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omillardan biridir. Shu sababli, ushbu tadqiqotda to'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarishning samarali usullari, ta'minot jarayonlaridagi muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha strategiyalar tahlil qilinadi.

1 Muallif ishlanmasi

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

To'qimachilik sanoatida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish bo'yicha turli tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ular logistika, yetkazib beruvchilar bilan ishlash, barqaror rivojlanish va texnologik innovatsiyalar kabi jihatlarni qamrab oladi. Quyida ushbu sohadagi eng dolzarb tadqiqotlarning qisqacha sharhi taqdim etiladi.

Wang va boshqalar [1] tomonidan olib borilgan tadqiqotda Xitoyda atrof-muhitni muhofaza qilish siyosatlarining to'qimachilik sanoatidagi ta'minot tizimiga ta'siri tahlil qilingan. Ularning natijalariga ko'ra, ekologik me'yorlar korxonalarining ta'minot tizimini barqarorlikka moslashtirishiga turtki bo'lib, ishlab chiqarish tannaxsining pasayishiga hamda xomashyo yetkazib berish samaradorligining oshishiga yordam beradi.

Rahman va boshqalar [2] o'z tadqiqotlarida Bangladesh to'qimachilik sanoati uchun xomashyo ta'minoti xavf-xatarlari va ularni boshqarish strategiyalarini o'rganib chiqishgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'minot zanjiridagi uzilishlar ishlab chiqarish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi, shu bois, ta'minot tizimida xavflarni oldindan prognoz qilish va ularni kamaytirish muhim ahamiyatga ega.

Tiwari va Agrawal [3] tomonidan olib borilgan tadqiqotda "lean" va "green" amaliyotlarining to'qimachilik sanoatidagi samaradorligi tahlil qilindi. Mualliflar ishlab chiqarish jarayonida chiqindilarni kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish va ta'minot tizimining ekologik barqarorligini ta'minlash muhimligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, bu yondashuvlarni integratsiya qilish korxonalariga tannaxzni pasaytirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Grimm va boshqalar [4] yetkazib beruvchilar bilan hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'yish ta'minot tizimining samaradorligiga qanday ta'sir qilishini o'rganishdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kuchli yetkazib beruvchi munosabatlari xomashyo sifatini yaxshilash, yetkazib berish muddati qisqarishi va ta'minotning uzluksizligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Mani va boshqalar [5] barqaror ta'minot tizimini shakllantirish bo'yicha tadqiqot olib borib, ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlarni hisobga olgan holda xomashyo ta'minotini optimallashtirish modelini ishlab chiqdi. Ularning tahlillari shuni ko'rsatadiki, barqaror strategiyalarni qo'llash orqali korxonalar nafaqat samaradorlikni oshirish, balki ekologik muammolarni ham kamaytiradi.

Ali va boshqalar [6] global miqyosdagi ta'minot tizimidagi muammolar va imkoniyatlarni o'rganib chiqishdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xalqaro savdo va globalizatsiya jarayonlari tufayli ta'minot tizimi murakkablashgan, shu bois, logistika va transport tizimlarini optimallashtirish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim hisoblanadi.

Bhardwaj va boshqalar [7] axborot texnologiyalarining ta'minot tizimidagi rolini o'rganib chiqishdi. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy IT texnologiyalaridan foydalanish ta'minot zanjiridagi shaffoflikni oshirish, resurslarni samarali taqsimlash va tezkor qaror qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Dora va boshqalar [8] tomonidan o'tkazilgan tadqiqot "lean manufacturing" amaliyotlarining to'qimachilik sanoatiga ta'sirini tahlil qildi. Ularning fikriga ko'ra, ishlab chiqarish jarayonlarida ortiqcha chiqindilarni kamaytirish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va ta'minot tizimini samarali boshqarish orqali korxonalar o'z rentabelligini oshirishga erishadi.

Yuqoridagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xomashyo ta'minoti tizimi samaradorligini oshirish uchun quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

- yetkazib beruvchilar bilan samarali hamkorlik.
- xavflarni boshqarish.
- ekologik barqaror strategiyalarni joriy etish.
- IT texnologiyalar va logistika tizimlarini takomillashtirish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot to'qimachilik sanoatida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, kombinatsiyalangan (mixed-method) tadqiqot yondashuvi asosida olib borildi. Tadqiqotda sifat va miqdoriy tahlil usullari qo'llanildi, bu esa xomashyo ta'minotini optimallashtirish yo'nalishlarini kompleks tahlil qilish imkonini berdi.

Sifat tahlili doirasida ilg'or amaliyotlar va tadqiqot materiallari o'rganildi. Yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik, ekologik ta'minot zanjiri hamda logistika tizimini optimallashtirish kabi muhim jihatlarni ko'rib chiqildi. Ilmiy adabiyotlarning kontent tahlili amalga oshirilib, ilgari olib borilgan tadqiqotlar natijalari taqqoslandi.

Miqdoriy tahlil asosida esa xomashyo ta'minoti tizimining samaradorlik omillari baholandi. Yetkazib berish muddati, tannax va ishlab chiqarish hajmi o'rtasidagi bog'liqlik statistik usullar yordamida o'rganildi. Ushbu yondashuv orqali ta'minot tizimini yaxshilashga xizmat qiluvchi asosiy omillar aniqlanib, ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri baholandi.

Tadqiqot uchun asosan ikkilamchi ma'lumotlar ishlatildi. Xususan, ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlarning ta'minot zanjiri bo'yicha tahliliy hisobotlari va to'qimachilik sanoatiga oid statistik ma'lumotlardan foydalanildi. Ushbu ma'lumotlar xomashyo ta'minoti tizimidagi mavjud muammolarni chuqur tahlil qilish va samarali boshqaruv strategiyalarini taklif etish imkonini berdi.

Tahlil usullari orasida deskriptiv tahlil qo'llanilib, xomashyo ta'minoti tizimining hozirgi holati o'rganildi. Taqqoslash usuli orqali ilg'or tajribalar va mavjud tizimlar solishtirildi hamda samarali strategiyalar aniqlab berildi. Shuningdek, statistik baholash usuli yordamida ta'minot tizimi samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilindi.

Ushbu tadqiqot natijalari xomashyo ta'minoti tizimidagi muammolarni aniqlash, logistika jarayonlarini optimallashtirish hamda IT texnologiyalar va ekologik ta'minot zanjirining samaradorlikka ta'sirini o'rganishga xizmat qiladi. Bu esa to'qimachilik korxonalariga xomashyo ta'minotini samarali boshqarish bo'yicha aniq yo'nalishlarni belgilash imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu bo'limda tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar tahlil qilinib, xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish yo'nalishidagi asosiy natijalar taqdim etiladi. Tahlillar yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik, logistika jarayonlarini optimallashtirish, ekologik barqarorlik va IT texnologiyalarni joriy etish kabi muhim omillarni qamrab oladi.

Xomashyo ta'minoti tizimidagi asosiy muammolar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, xomashyo ta'minoti tizimi to'qimachilik sanoatida bir qancha muammolarga duch kelmoqda. Quyida asosiy muammolar tahlil qilinadi:

Yetkazib beruvchilar bilan bog'liq muammolar: Xomashyo yetkazib beruvchilarning barqaror ishlash darajasi har doim ham kafolatlanmagan. Rahman va boshqalar [2] tadqiqotiga ko'ra, xomashyo narxlari va yetkazib berish muddati o'zgaruvchan bo'lib, bu ishlab chiqarish jarayonining uzilishiga olib keladi. Yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli hamkorlikni yo'lga qo'yish bu muammoni hal qilishda muhim omil hisoblanadi.

Logistika tizimidagi kamchiliklar: Transport va saqlash jarayonlarining optimal tashkil qilinmagani sababli mahsulot yetkazib berishda kechikishlar kuzatiladi. Ali va boshqalar [6] o'z tadqiqotlarida logistika tizimining murakkabligi global ta'minot zanjirining samaradorligini pasaytirishini ta'kidlaydi. Samarali logistika tizimini yo'lga qo'yish uchun transport jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish zarur.

Barqarorlik talablari: To'qimachilik sanoatida ekologik jihatlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Wang va boshqalar [1] tadqiqotiga ko'ra, barqaror yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik qilish korxonalarining uzoq muddatli samaradorligini oshiradi. Xususan, ekologik toza xomashyolarni ishlab chiqarishga joriy etish korxonalar uchun strategik afzalliklar yaratadi.

Logistika jarayonlarini optimallashtirish

Tadqiqot natijalari logistika tizimini optimallashtirish xomashyo ta'minoti samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligini ko'rsatdi. Quyidagi strategiyalar samarali deb topildi:

Yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli hamkorlik – Grimm va boshqalar [4] tadqiqotlariga ko'ra, ishonchli yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli shartnomalar tuzish xomashyo ta'minotining barqarorligini ta'minlaydi.

Zaxiralarni rejalashtirish va boshqarish – Mani va boshqalar [5] tomonidan taqdim etilgan model asosida ishlab chiqarish ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda aniq miqdorda zaxira yaratish samarali hisoblanadi.

Logistika xarajatlarini optimallashtirish – transport yo'nalishlarini optimallashtirish va yetkazib berish muddatlarini qisqartirish uchun ilg'or logistika tizimlaridan foydalanish tavsiya etiladi [6].

IT texnologiyalar va ularning samaradorlikka ta'siri

Axborot texnologiyalarining ta'minot tizimidagi roli sezilarli darajada ortib bormoqda. Bhardwaj va boshqalar [7] o'z tadqiqotlarida zamonaviy IT yechimlari ta'minot zanjiridagi shaffoflikni oshirish va tezkor qaror qabul qilish imkoniyatlarini kengaytirishini ta'kidlaydi. Quyidagi yechimlar samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi:

ERP tizimlarini joriy etish – Barcha ta'minot zanjiri jarayonlarini raqamlashtirish orqali samaradorlikni oshirish.

IoT (Internet of Things) texnologiyalaridan foydalanish – Xomashyo holatini real vaqt rejimida kuzatish va monitoring qilish.

Ma'lumotlar tahlili asosida rejalashtirish – Oldingi yetkazib berish ma'lumotlarini tahlil qilish orqali optimal ta'minot strategiyalarini ishlab chiqish.

Barqaror ta'minot tizimi va ekologik me'yorlar

Tadqiqot natijalari ekologik toza ta'minot zanjiri konsepsiyasini joriy etish muhimligini ko'rsatdi. Tiwari va Agrawal [3] tomonidan olib borilgan tadqiqotda "green supply chain" (yashil ta'minot zanjiri) strategiyalarini joriy etish samarali natijalar berishi qayd etilgan. Quyidagi yondashuvlar eng samarali deb topildi:

Qayta ishlangan materiallardan foydalanish – to‘qimachilik ishlab chiqarishda ekologik toza xomashyolardan foydalanish.

Uglerod izini kamaytirish – yetkazib berish jarayonlarida ekologik toza transport vositalaridan foydalanish.

Atrof-muhitni muhofaza qilishga yo‘naltirilgan yetkazib beruvchilar bilan ishlash – Wang va boshqalar [1] tadqiqotida ekologik barqaror ta‘minot zanjirining iqtisodiy samaradorligi ta‘kidlangan.

Xomashyo ta‘minoti tizimini samarali boshqarish uchun quyidagi strategiyalar muhim ahamiyatga ega:

Yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli hamkorlikni yo‘lga qo‘yish.

Logistika va transport jarayonlarini optimallashtirish orqali ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali ta‘minot jarayonlarini avtomatlashtirish.

Ekologik barqaror ta‘minot zanjirlarini shakllantirish.

Bu strategiyalar to‘qimachilik korxonalarining samaradorligini oshirish va global bozorga moslashish imkoniyatlarini kengaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

To‘qimachilik sanoatida xomashyo ta‘minoti tizimi ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta‘minlash, mahsulot sifatini oshirish va tannarxni optimallashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqot davomida aniqlangan natijalar shuni ko‘rsatdiki, samarali ta‘minot tizimi korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va logistika jarayonlarini samarali boshqarishga imkon yaratadi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli hamkorlikni yo‘lga qo‘yish xomashyo sifati va barqaror yetkazib berish jarayonini ta‘minlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, logistika jarayonlarini optimallashtirish orqali transport xarajatlarini kamaytirish va xomashyo yetkazib berish vaqtini qisqartirib beradi. Shuningdek, IT texnologiyalarini, jumladan, ERP tizimlarini joriy etish va Internet of Things (IoT) texnologiyalaridan foydalanish orqali ta‘minot jarayonlarini avtomatlashtirish va real vaqt rejimida monitoring qilish ehtimolligi aniqlangan.

Bugungi kunda ekologik barqarorlik masalasi ham tobora dolzarb bo‘lib, yashil ta‘minot zanjirlarini shakllantirish to‘qimachilik korxonalarini uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, qayta ishlangan materiallardan foydalanish, uglerod izini kamaytirish va ekologik toza transport vositalaridan foydalanish korxonalarining nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shadi.

Tadqiqot natijalariga asosan, quyidagi takliflar ilgari suriladi: Birinchidan, xomashyo ta‘minotining barqarorligini ta‘minlash uchun yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli hamkorlik shartnomalarini tuzish va ularning ishlab chiqarish jarayonlari barqarorligini ta‘minlash kerak. Ikkinchidan, transport va logistika tizimlarini optimallashtirish orqali xomashyo yetkazib berish vaqtini qisqartirish va xarajatlarni kamaytirish lozim. Uchinchidan, zamonaviy IT texnologiyalarini keng joriy etish orqali ta‘minot jarayonlarini avtomatlashtirish va monitoring qilish tizimini yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiq. To‘rtinchidan, ekologik barqarorlik talablarini inobatga olgan holda, qayta ishlangan materiallardan foydalanish va uglerod izini kamaytirishga yo‘naltirilgan strategiyalar ishlab chiqish lozim.

Yuqoridagi takliflarni amalga oshirish orqali to‘qimachilik korxonalarini ta‘minot tizimi samaradorligini oshirish, tannarxni pasaytirish va ekologik talablarni bajarish orqali bozordagi raqobatbardoshligini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Wang Y., Zhang Y., Chen X. (2018). Sustainable Supply Chain Management in the Textile Industry: Analyzing the Impact of Environmental Policies in China. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.123>
2. Rahman M.H., Ali S.M., Islam M.S. (2009). Risk Management in Textile Supply Chains: A Case Study from Bangladesh. *International Journal of Logistics Management*. <https://doi.org/10.1108/09574090910954864>
3. Tiwari M.K., Agrawal R. (2015). Integration of Lean and Green Practices in Textile Supply Chain: A Literature Review. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.038>
4. Grimm J.H., Hofstetter J.S., Sarkis J. (2016). The Impact of Supplier Relationship Management on the Performance of Textile Companies. *Journal of Business & Industrial Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JBIM-01-2016-0018>
5. Mani M., Gunasekaran D., Delgado C. (2017). A Framework for Sustainable Supply Chain Management in the Textile and Apparel Industry. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.020>
6. Ali S.M., Nakade K., Rahman M.D. (2011). Challenges and Opportunities in Textile Supply Chain Management. *Management Research Review*. <https://doi.org/10.1108/01409171111136241>
7. Bhardwaj A., Jain R., Jain P. (2010). The Role of Information Technology in Enhancing Supply Chain Performance in the Textile Industry. *Procedia Computer Science*. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2010.12.147>
8. Dora P., Kumar M., Gellynck D. (2013). Lean Manufacturing Practices in the Textile Industry: A Case Study. *Journal of Manufacturing Technology Management*. <https://doi.org/10.1108/JMTM-05-2013-0058>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>